

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18349235>

ВЛИЯНИЕ ДАВЛЕНИЯ ВОДЯНОГО ПАРА НА СТЕПЕНЬ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ КОРНЕПЛОДОВ

Абдуллаева С.Ш

Ташкентский химико-технологический институт

sadshon1975@yandex.ru

Абдуллаев А.Ш

Ташкентский химико-технологический институт

Шарипов К.К

Ташкентский химико-технологический институт

Эркинов А.К

Ташкентский химико-технологический институт

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены особенности переработки корнеплодов сахарной и красной свёклы с применением метода мгновенного сброса давления. Показано, что данный метод, основанный на резком снижении давления после кратковременной тепловой обработки, обеспечивает эффективную очистку корнеплодов и их последующее измельчение с получением пюре из сырой мякоти. Экспериментально исследовано влияние давления острого водяного пара на выход пюре. Установлено, что повышение относительного давления пара приводят к значительному росту выхода пюре и интенсификации процесса измельчения. Полученные пюре характеризуются однородной структурой без

неизмельчённых включений. Отмечено, что в процессе формирования пюре происходит частичное удаление влаги, обеспечивающее подсушивание продукта на 10–15 %. Результаты исследований подтверждают перспективность метода мгновенного сброса давления как универсального и энергоэффективного способа подготовки и переработки корнеплодов.

Ключевые слова: сахарная свекла, столовая свекла, метод мгновенного сброса давления, корнеплод, относительное давление пара, исходная влажность, степень очистки.

Корнеплоды являются важным сырьём для пищевой и перерабатывающей промышленности благодаря высокому содержанию питательных веществ. Качество их переработки во многом зависит от предварительной подготовки, особенно процессов очистки и измельчения, которые влияют на выход и свойства готовой продукции.

Перспективным способом подготовки корнеплодов является метод мгновенного сброса давления, основанный на резком снижении давления после кратковременной тепловой обработки. Это приводит к разрушению структуры кожуры, облегчает её отделение, снижает потери сырья и сохраняет пищевую ценность продукта.

Особый интерес представляет измельчение корнеплодов, очищенных данным методом, поскольку изменение структуры растительной ткани влияет на процесс разрушения материала. Исследование этого процесса позволяет оптимизировать параметры оборудования, снизить энергозатраты и повысить однородность продукта.

Анализ существующих технологий показывает, что стадии очистки и измельчения присутствуют во всех схемах переработки корнеплодов, однако в промышленности по-прежнему отсутствуют достаточно эффективные процессы, обеспечивающие минимальные потери сырья и низкие энергозатраты.

В связи с этим были проведены экспериментальные исследования по очистке корнеплодов с использованием метода мгновенного сброса давления, применение которого позволило получить полностью очищенную сырую мякоть корнеплодов [1].

Экспериментальные исследования процесса приготовления пюре из сырой мякоти сахарной свёклы проводились в диапазоне изменения давления перегретого пара $P = 0,2-0,4$ МПа [2].

Результаты экспериментальных исследований по получению пюре из сырой мякоти сахарной свёклы методом мгновенного сброса давления представлены на рисунке 1 [2]. Установлено, что зависимость выхода пюре $\Pi = f(P/P_0)$ носит резко возрастающий характер при всех значениях исходной влажности корнеплодов. Так, при исходной влажности $U = 40,9\%$ и относительном давлении перегретого пара $P/P_0 = 2,4$ выход пюре составил $\Pi = 0,178$. При увеличении относительного давления до $P/P_0 = 3,0$ значение выхода возросло до $\Pi = 0,365$, при $P/P_0 = 3,5$ - до $\Pi = 0,63$, а при $P/P_0 = 4,0$ был достигнут максимальный выход, соответствующий 100% , то есть $\Pi = 1,0$. Таким образом, повышение давления перегретого пара в интервале от $P/P_0 = 2,4$ до 4 приводит к увеличению выхода пюре более чем в пять раз.

Также установлено, что увеличение исходной влажности корнеплодов способствует росту выхода пюре. Так, при относительном давлении $P/P_0 = 3,0$ и влажности мякоти $U = 40,9\%$ выход пюре составил $\Pi = 0,365$, при $U = 48,7\%$ - $\Pi = 0,465$, а при $U = 55,8\%$ - $\Pi = 0,63$. Анализ полученных данных показывает, что при увеличении влажности исходного сырья с $40,9$ до $55,8\%$ выход пюре возрастает в $1,73$ раза. Следовательно, повышение давления перегретого пара и исходной влажности корнеплодов приводит к интенсификации процесса получения пюре из сахарной свёклы.

Рис.1. Зависимость выхода пюре сахарной свеклы при обработке методом мгновенного сброса давления.

◆ - $U=40,9\%$; ■ - $U=48,7\%$; △ - $U=55,8\%$.

Рис.2. Зависимость выхода пюре красной свеклы при обработке методом мгновенного сброса давления.

◆ - $U=41,0\%$; ■ - $U=48,5\%$; △ - $U=55,3\%$.

Кроме того, результаты измерений конечной влажности готового пюре свидетельствуют о том, что в процессе его приготовления происходит частичное удаление влаги, что указывает на подсушивание продукта.

Экспериментальные исследования процесса формирования пюре из не подвергшейся предварительной варке мякоти красной свёклы осуществлялись при различных значениях начальной влажности корнеплодов, изменяющейся в пределах $U = 41\text{--}55,3\%$, а также при варьировании давления насыщенного водяного пара в диапазоне $P = 0,2\text{--}0,39$ МПа.

Результаты проведённых опытов, иллюстрируемые на рисунке 2, характеризуют влияние относительного давления пара на выход пюре при использовании технологии мгновенного сброса давления [3]. Установлено, что при всех исследованных значениях исходной влажности наблюдается устойчивая тенденция увеличения выхода пюре с ростом параметра P/P_0 . Так, при влажности исходной мякоти 41% и относительном давлении пара $P/P_0 = 2,8$

доля полученного пюре составила 0,275. Повышение данного показателя до 3,0 сопровождалось увеличением выхода до 0,36, при $P/P_0 = 3,5$ значение Π достигало 0,73, а при дальнейшем росте до $P/P_0 = 3,9$ обеспечивалось полное превращение сырья в пюре, соответствующее $\Pi = 1,0$. Таким образом, увеличение относительного давления острого пара в рассматриваемом интервале приводит к интенсификации процесса измельчения примерно в четыре раза.

Дополнительный анализ показал существенное влияние начальной влажности корнеплодов на эффективность образования пюре. В частности, при фиксированном значении относительного давления $P/P_0 = 3,0$ увеличение влажности мякоти с 41 % до 48,5 % приводило к росту выхода пюре с 0,37 до 0,488, а при дальнейшем повышении влажности до 55,3 % данный показатель возрастал до 0,65. Полученные результаты свидетельствуют о том, что увеличение содержания влаги в исходном сырье способствует более интенсивному разрушению его структуры при реализации метода мгновенного сброса давления.

Рис.3. Пюре сахарной свеклы,

полученное методом мгновенного сброса давления.

Рис.4. Пюре красной свеклы,

полученное методом мгновенного сброса давления.

На рисунках 3 и 4 представлены фотографии пюре из сахарной и столовой (красной) свёклы, полученных с использованием вышеописанного метода мгновенного сброса давления. Анализ представленных изображений показывает,

что полученные пюре характеризуются однородной, равномерно измельчённой структурой без выраженных неизмельчённых включений.

Подводя итоги проведённых исследований, можно констатировать, что применение единого технологического подхода - метода мгновенного сброса давления - позволяет эффективно решать сразу несколько задач переработки корнеплодов. Данный метод обеспечивает как удаление кожуры сахарной и красной свёклы, так и получение пюре непосредственно из их сырой мякоти без использования дополнительных технологических операций. Существенной особенностью процесса является то, что формирование пюре сопровождается одновременным снижением влагосодержания продукта.

Установлено, что в ходе переработки корнеплодов методом мгновенного сброса давления происходит не только разрушение структуры сырья с последующим его измельчением, но и частичное удаление влаги из материала [3]. Степень подсушки готового продукта варьируется в пределах 10–15 % и определяется уровнем давления перегретого водяного пара, соответствующего диапазону параметров, исследованных при получении пюре из сахарной и красной свёклы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Abdullaeva S. Sh. et al. **Mechanism for removing moisture from deformable objects during instant pressure release from a closed system** // Chemical Technology, Control and Management. – 2019. – Т. 2019. – №. 4. – p. 11-15.
2. Abdullaeva, S. Sh, et al. Dehydration and grinding of deformable materials by instant pressure relief method // AIP Conference Proceedings. Vol. 2789. No. 1. AIP Publishing, 2023.
3. Абдуллаев А.Ш., Абдуллаева С.Ш., Нурмухамедов А.М. Интенсификация процесса паротермической очистки корнеплодов методом мгновенного сброса давления // International scientific week “SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND GREEN ECONOMY”. May 28-31, 2025, Tashkent, Uzbekistan. – p. 723-725.